

PIRIMQUL QODIROV QISSALARIDA MAKTUB

(“Qadrim” va “Erk” qissalari misolida)

Anvar ALLAMBERGENOV

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy

Kommunikatsiyalar universiteti

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

[*anvarallambergenov11@gmail.com*](mailto:anvarallambergenov11@gmail.com)

ORCID: 0009-0009-1497-0343

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Pirimqul Qodirovning “Erk” va “Qadrim” qissalarida talqin qilingan maktublar tahlilga tortilgan. Tahlillar davomida yozuvchining uslubiy o'zigaxosligi va badiiy mahorati haqida ham to'xtalib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: ekzistensializm, absurd, antinomiya, talqin, isbot, psixogigiya.

Kirish

Adibning “Qadrim” qissasida Buxoro viloyatidagi hududlardan gaz qazib olish ishlari bilan bog'liq bo'lgan voqealar Iskandar va Zulayho ismli ikki yoshning bir biriga bo'lgan muhabbati fonida talqin qilingan. Qissadagi voqealar oddiy mehnatkash xalq hayotidan olingan. Bir biriga ko'ngil qo'ygan ikki yosh o'rtasida kechuvchi jarayonlar o'sha davr uchun muhim bo'lgan hodisa gaz izlash, uni topish va yer qaridan talofatsiz chiqarish, qolaversa uni aholiga yetkazib berish kabi masalalar bilan parallel ravishda olib boriladi. Bundan tashqari davrning ijtimoiy-

iqtisodiy ahvoli, xalqning, ayniqsa yoshlarning kayfiyati aniq talqin qilinganligi adibning badiiy mahoratidan darak berib turadi. Mavzuyimiz bevosita xatlar bilan aloqador bo'lganligi boisdan qissada keltirilgan yagona maktub haqida to'xtalib o'tishimiz joiz, albatta. "Qadrim" qissasida qisqa shaklda faqatgina bitta maktub keltirilgan. "Yulduzlar chiqqanda shaharchaning chetidagi do'nglikda kutaman. O'tinib so'rayman! Agar kelmasangiz, unda abadiy xayr. Qishloqqa qaytib ketaman I." [1]. Iskandarning Zulayhoga yozgan bu maktubi qisqa va lo'nda shaklda shu tarzda ifodalangan. O'n oltita so'z va bitta harfdan iborat bu xatda noma muallifining muddaosi qisman ochiq ko'rsatilgan. Muhabbat haqida bitilgan asarlarda, albatta, uchlik qismati talqin qilingan bo'ladi. Bular oshiq, mashuq, raqib obrazlaridir. Bu holat jahon adabiyotida, mumtoz adabiyotimizda va yangi o'zbek adabiyotida ham bot-bot uchraydi. Ayni holat "Qadrim" qissasida ham kuzatiladi. Bular Iskandar, Zulayho, Botir obrazlaridir. Iskandar Zulayho bilan bir sinfda o'qigan maktabdan keyin qiziqishlariga qarab o'zlari tanlagan texnikumlarga o'qishga kirgan. Tadqir taqazosi bilan texnikum tahsilidan keyin Buxoroning cho'llarida gaz qidirish ishlarida birga qatnashadilar. Shu vaqtga qadar bir birlariga ko'ngillaridagi tuyg'ularini oshkor qilmagan, lekin zimdan bir birini ayaydi, asraydi, avaylaydi, sevadi! Har holda ularning harakatlaridan bir biriga bo'lgan muomala munosabatlaridan shuni payqash qiyin emas. Rivoyatlarga qaraganda otamiz Odam va onamiz Havvoda ham bir birlariga bo'lgan tuyg'ularini oshkor qilish istagi teng paydo bo'lgan va Odam Ato birinchi bo'lib Momo Havvoga tuyg'ularini ochiq qilgan. Shu zamonlardan beri Odam o'g'illarining asosiy qismi otamizning sunnatlariga muvaffiq bu masalada birinchi bo'lib tashabbus ko'rsatar ekan. Shu ma'noda Pirimqul Qodirovning "Qadrim" qissasidagi bosh obraz Iskandar ham bolalikdan beri Zulayhoga bo'lgan tuyg'ularini oshkor etish maqsadida unga maktub yo'llashga qaror qiladi. Lekin maktub uzundan uzoq, oshiqning dard va hasratlaridan iborat emas. Unda oshiq yigit o'z sevgilisini ko'rmoqchiligi bitilgan. Xatda ko'rishish uchun qizning rozi bo'lishini so'rab

yoziqan o'tinch mazmunidagi gap hamda rozi bo'lsa ko'rishadigan zamon va makon aniq keltirilgan. Faqat qiz kelsa bo'ldi qolgan gaplar yuzma-yuz shu yerda aytiladi. Qizdan javob olinadi va shundan keyin oldagi ishlar uchun qaror qabul qilinadi. Xatda e'tibor berishimiz lozim bo'lgan yana bir jihat xat yozuvchining xat oluvchiga qattiq ogohlatirishi ham bor. Bu ogohlantirish quyidagicha ifodalangan. *“Agar kelmasangiz, unda abadiy xayr”*. Xatdan tushunish mumkinki, agar xat oluvchi kelsa demak uning ham ko'nglida nomani yuboruvchiga nisbatan nimadir bor. Uning kelishi asosiy masala, qolganlari ikkilamchi. Masalan, qizga nisbatan boshqa yigitlarning iltifoti, xushomadi, qiz bilan ko'proq suhbatlashishga bo'lgan urinishlari. Qizning ham odob doirasida ularning savollariga javob berishi, iltimoslarini imkoni qadar, qo'ldan kelganicha bajarishi kabi masalalar biz aytayotgan ikkilamchi masalalardir. Agar qiz xatda belgilangan joyga, belgilangan vaqtda kelsa demak u yigitga befarq emas. Agar qiz kelsa yigitda ham o'ziga bo'lgan ishonch ortadi. Qiz bilan bog'liq rejalarini dadil ayta oladi.

Aynan xayr ma'nosidagi gapdan keyiningi gap esa xat egasining hali yosh, biroz qiziqqon, hayotiy tajribasi kam, g'o'r bir odam ekanligiga ishora qiladi. Xatda bu gap quyidagi shaklda keltiriladi *“Qishloqqa qaytib ketaman.”* Bu yerda xat oluvchini yengil qo'rqitish va unga agar kelmagan taqdirda, aniqrog'i biror sabab bilan kela olmagan taqdirda qayerda ekanligini bildirib qo'yishdek belgi ham ko'rinadi. Agar qizda yigitga nisbatan hech qanday his tuyg'u bo'lmasa uning qayerga ketishi, nima qilishi ahamiyatsiz. Iskandar o'ylaydiki Zulayhoning ko'nglida unga nisbatan zarracha nimadir bo'lsa bu xatni e'tiborsiz qoldirmaydi. Yuqorida aytib o'tdik xat o'n oltita so'z va bitta harfdan iborat. U harf noma muallifi ismining bosh harfidir. Yosh oshiq ehtiyotkorlikni unutmaganini o'quvchi shu bir bosh harfning berilishidan ham ilg'ab olishi qiyin emas. Oramizda qon qonimizga singib ketgan andisha deb atalmish bir hislat mavjud. Ikkinchidan, oshiq yigit sevgan qizini ayashi, uni ortiqcha gap so'zlarga qoldirmasligi bilan ham bog'liq. Xat o'z manziliga yetib borishdan oldin

begonalarning qo'liga tushib qolishi ehtimollarini ham hisobga olgan bo'lsa ne ajab. Atrofdagilar xatdan xabar topsa-yu qizni malomat qilsa. Shu choqqacha hali sevishini ham aytib ulgurmagan yigit bilan oshiq-mashuqqa chiqarishsa. Qizni uyaltirishi mumkin. Shu sababli ismini to'liq yozishning o'rniga shunchaki katta I harfini yozib qo'yish bilan kifoyalanadi.

Qissa voqealari bilan tanishmagan o'quvchi shu xatni o'qisa ham undagi samimiyatni, hayajonni, yoshlikni sezishi tabiiy. Undagi andishani, orzuni, istakni, xat egasiga bo'lgan hurmatni, uni avaylashni, asrashga bo'lgan urinishni payqash qiyin emas. Pirimqul Qodirovning hayotni kuzatganligi, qissani yozishdan oldin uning protatiplari bilan yaqindan tanishganligi yaqqol sezilib turadi. Qissa voqealarining ishonchli, hayotiy chiqqanligining bosh mezonlaridan biri ham uning hayotdan olinganidir. Yozuvchi Buxoroning ba'zi hududlaridan gaz qazib olishga harakt qilayotganlar orasida bo'lgan. Sodir bo'lgan avariya holatidagi oqibatlarini bartaraf qilishda shaxsan qatnashgan qahramonlar bilan suhbatlashgan. Avariya sodir bo'lgan hududlarni o'z ko'zlari bilan ko'rgani ham qissaning muvaffaqiyatli chiqishini ta'minlagan omillardandir. Asosiy voqealar tugagandan keyin obrazlarning hayoti haqida ma'lumotlar berilmaydi. Ular haqida o'quvchi o'zicha xulosa chiqarish uchun ochiq qoladi va biz o'ylaymizki qissada keltirilgan yagona maktub ikki sevishganning ishqona xat oldi berdilarining debochasi bo'lgan.

Pirimqul Qodirov qissalarida xatlarni o'z o'rnida qo'llashi va maktub bituvchining ruhiyatini, holatini, xat yozish jarayonida kechayotgan bor kechinmalarini to'la ochib berganligini uning "Erk" qissasida keltirilgan maktubdan ham bilib olishimiz mumkin. Avvalo "Erk" qissasi haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Bu qissa 1966-yili Toshkentda sodir bo'lgan kuchli zilzilalardan keyingi yillarida sodir bo'lgan voqea hodisalar ikkita yosh Sattor va Roziyaning hayotidagi burulish nuqtalari fonida qalamga olingan. Sattor qishloqdan kelgan, shaharda o'qigan, mutaxassisligi bo'yicha qishloqda ish bo'lmaganligi sababdan oiladagi yolg'iz o'g'il

bo'lishiga qaramasdan, shaharda ishlab qolishga majbur bo'lgan bir yigit. Roziya esa asli shaharlik qiz. Zilziladan so'ng poytaxtdagi qurilish ta'mirlash ishlariga qaysidir ma'noda ulush qo'shishga harakat qilib yurgan yoshlardan biri. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak metro qurilishini loyihalashtiruvchilardan biri. Dam olish kunlari Sattor o'rtog'i bilan, Roziya dugonasi bilan aylanib yurganda bir sabab bahona bo'lib ular tanishib qoladi. Shu sababdan so'ng Sattor va Roziya tez-tez ko'rishib turishga bahonalar topilaveradi. Ular o'rtasida munosabatlar paydo bo'la boshlaydi. Shu jarayonda yozuvchi juda sillik ravishda Sattor obrazida kechayotgan ichki konfliktni mahorat bilan berib o'tadi. Aslida Sattor ancha yillar oldin uylangan, otasi vafot etganligi, onasining yolg'iz o'zi qolganligi, bundan tashqari, shahardan oilasini olib kelishga uyi yo'qligi sababdan ularni qishloqda qoldirib kelgan edi. U ayolini sevmasdi. Uylanganda juda yosh, hali o'z muhabbatini uchratmagan, yolg'iz onaning, qarindosh urug'larning qistovi va yana ham aniqrog'i ularning majburlashi bilan uylangan edi. Shu vajlar bilan bo'lib uyiga ham tez-tez boravermaydigan, onda sonda xat yozib turadigan Sattor Roziyani uchratgach deyrli xat yozmaydigan, mehnat ta'tili bo'lsada har xil bahonalar bilan shaharda qolish uchun sabab axtaradigan holatga tushadi.

Yozuvchi Sattorning kechinmalarini, ichki konfliktini o'zbekona tarzda, sharqona tarzda ifodalaydi. Yurak amriga bo'ysunish maqsadida xotini bilan ajrashib, Roziyaga uylanishga qaror qiladi. Lekin xotinidan ayb-u, nuqson topib, uni kamsitib, ajrashishning bosh sababi qilib xotinidagi kamchiliklarni ko'rsatish evaziga emas, ko'ngil mayliga ergashgan holda ajrashmoqchi ekanligini tan olgan holda xotiniga bor gapni aytib ajrashishga qaror qiladi. Bu orada Roziyaga oilali ekanligini, ayoli bilan ajrashishini va unga uylanishini aytadi. Roziya ham Sattorni sevadi unga turmushga chiqishni xohlaydi, uzoq o'ylagandan keyin qushning ham uyasi buzulmasin deya Sattorga rad javobini beradi. Rad javobini berish qizga oson kechmaydi. Negaki Roziyada ham Sattorga nisbatan muhabbat tuyg'ulari uyg'ongan,

u haqda ko'p o'ylaydigan, ko'rishni, uchrashishni xohlaydigan, ko'proq vaqtini birga o'tkizishni istaydigan, bor haqiqatni bilsada unga turushga chiqish haqida juda ko'p o'ylanayotgan bir vaziyatda edi. Qizning hayot ko'rgan, yaxshini yomondan farqlay oladigan, hech narsaga qaramasdan yigit va qiz turmush qursa atrofdagilar ya'ni yigitning onasi, xotini, o'g'li qanday ahvolga tushishini tasavvur qila oladigan bir opasi bor edi. Uning qistovlari bilan Roziya Sattorga rad javobini beradi. Bu javob ko'rishib, yuzma-yuz berilgan javob emas. Bizning tadqiqot mavzuyimizga sabab bo'lgan maktub orqali berilgan javob. "Sattor! Siz istagan yo'ldan yurishga mening kuchim yetmas ekan. Bu xat yetib borganda men uzoq safarda bo'laman. Alvido! R." [2]. Xat o'n sakkizta so'z va bitta harfdan iborat. Maktub juda qisqa bo'lishiga qaramasdan unda oshiq qizning iqrori, o'kinchi, afsusi, qat'iy qarori mujassam ekanligi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Xatda Roziya "siz istagan yo'l" deyapti aslida bu yo'lni o'zi ham istagan emasmidi. Yana ham anqrog'i har ikkivining istak yo'li, xohish yo'li emasmidi. Roziya o'ttiz yoshni qoralab qo'yay deb turgan bir vaqtda Sattorni uchratdi. Lekin u baribir qiz bola. Shoira Halima Xudoyberdiyevaning bir she'rida shunday satrlar mavjud "Qiz ko'nglini sevmoga osonga yo'ymagaysiz". O'ttiz yosh bo'ladimi, qirq yosh bo'ladimi baribir qiz bolaning ko'ngili, yuragi, qalbi bilan o'ylaydi, shular bilan fikrlaydi. Va bu bilan xato qilishi ham mumkin yoki bir umr baxtli bo'lishi ham mumkin. Ammo Roziyaning vaziyatida baxtini topishi uchun boshqalarning baxtiga chang solishga to'g'ri kelyapti. Birovlarning baxtsizligi evazga baxtga erishish, birovlarning oilasini buzish evaziga o'zinikini qurish, birovlarning ko'z yoshlari evaziga o'zi kulib yurish baxtiga erishishi mumkin edi.

Hodi To'xtashning "Muhabbat o'zi eski narsa, lekin har bir yurak uni yangilaydi" degan mazmundagi gaplari esimizga keladi. To'g'ri muhabbat yosh millat, irq, din va shunga o'xshash ko'plab narsalarni tanlamaydi. Roziyada ham bu holat sodir bo'ldi. U oilali erkakni sevib qoldi. To'g'ri sevib qolgach uning oilali ekanligini bildi, lekin sevgi yurakka joylashib bo'lgan edi. Odam bolasi xato qiladi,

ularning yaxshilari tavba qilishga shoshuvchilari degan mazmundagi hadis mavjud. Hayot yo'llarida tajribasizligimiz oqibatida xato qilib qo'yishimiz, xohish va istaklarimiz yetovida boshqalarga aziyat yetkazishimiz ehtimollari juda katta. Yaxshiyamki shunday vaqtlarda yonimizda ustozlarimiz, yaqinlarimiz, jonkuyarlarimiz bor. Ularning hayotiy tajribasi, bizga bo'lgan mehr muhabbati, adashmasin, xato qilmasin deya qayg'urishi ham bizga ko'p yanglish narsalarning oldini olishimizga yordam beradi. Xususan, Roziyaning hayotida ham shu holat yuz berdi. O'zi rozilik bildiray deb turganda opasining maslahatlari bilan bir oilani buzishdek katta gunohdan saqlanib qoldi.

Ota-bobolarimizdan qolgan bir ajoyib hikmatli gap bor. Yuqorida ham buni eslagan edik. O'rni kelgani uchun yana bir bor eslatib o'tamiz "Qushning ham uyasi buzilmasin". Milliy qadriyatlarimiz, odamlarimizning qon qoniga singib etgan bu qarash qissada ham o'zining yaqqol aksini ko'rsatgan. To'g'ri bu kabi qarash nafaqat o'zbek xalqiga, balki boshqa xalqlarga ham xos bo'lgan qadriyat hisoblanadi. Ana shu joyda ravshanlashadiki milliy qadriyatlar negizidan umuminsoniy qadriyatlar bo'y ko'rsatadi.

Pirimqul Qodirov qissalaridagi maktublarni bir-biriga muqoyasa qilar ekanmiz undagi bir nechta o'xshash va farqli jihatlar ko'rinadi. "Qadrim" qissasida keltirilgan maktub ham qisqagina ko'rinishda, ixcham va lo'nda shaklda talqin qilingan bo'lsa "Erk" qissasidagi xatlar ham qisqa va aniq shaklda bitilgan. Tahlilga tortganimiz birinchi qassadagi maktub yigit tomonidan qiz uchun yozilgan bo'lib xat oxirida maktub muallifi ismining bosh harfi I yozilgan bo'lsa, tahlilga tortganimiz ikkinchi qissadagi maktub qizdan yigit uchun yozilgan bo'lib uning yakunida ham xat egasi ismining bosh harfi R yozilganligini ko'rishimiz mumkin. Xat hajmining qisqaligi va maktub mualliflarining noma oxirida ismlarining bosh harflari berilishi xatlar talqinlaridagi o'xshashliklardir. Ularning farqli jihatlarini esa, yozuvchining mahoratini, uning kuzatuvchanligini alohida e'tirof qilgan holda sanab o'tish lozim.

Iskandarning xatida aytib o'tganimiz yoshlik, g'orlik, soddalik ufurib tursa, Roziyaning xatida xayrlashuv, ayriliq qabariq tarzda ifoda etilgan. Umuman olganda yozuvchi maktubni kimning tilidan berayotganini o'quvchi qissani o'qimasdan faqat maktubni o'qib ham taxmin qila oladi. U yoshmi, yoshi kattami, ayolmi, erkakmi, vaziyati, holati, kayfiyati ham xatda o'zini namoyon etib turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1] Qodirov P., Qadrim, Toshkent: "Ilm-ziyo-zakovat", 2022, p. B. 64.
- 2] Qodirov P., "n.ziyouz.com," Toshkent, 2013.

THE LETTER IN THE STORIES OF PIRIMQUL KADIROV (On the example of the stories "Qadrim" and "Erk")

Anvar ALLAMBERGENOV

Abstract. *This article analyzes the letters interpreted in the stories of Pirimqul Kadirov "Erk" and "Qadrim". During the analysis, the writer's stylistic originality and artistic skill are also discussed.*

Keywords: existentialism, absurd, antinomy, interpretation, proof, psychological hygiene.